

21वीं सदी में महात्मा गांधी के दर्शन का महत्व

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765746>

डॉ. शेरदार पुलातोव नेमतजोनोविच

एसोसिएट प्रोफेसर
अल्फ्रागनस विश्वविद्यालय,
ताशकंद, उज्बेकिस्तान,

यह ध्यान देने योग्य है कि जब आप भारत के बारे में सुनते हैं, तो सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम दिमाग में आता है। उनका नाम भारत के नाम के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है कि कोई भी इसे अलग नहीं कर सकता। गांधी जी ने अपने साहस और विचारों से भारत और विश्व इतिहास में अपनी छाप छोड़ी।

गांधी के सामाजिक-राजनीतिक विश्वदृष्टि और दर्शन का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। आज कल दुनिया में इसका महत्व और भी अधिक है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि दुनिया और राजनीतिक हलकों में अहिंसा की अवधारणा कितनी आवश्यक है। क्योंकि आधुनिक युग अपनी ध्रुवीयता के कारण बहुत खास है। उनके दर्शन में, प्राथमिक कारक के रूप में मनुष्य का उदय इसकी प्रासंगिकता को साबित करता है। इसलिए महात्मा गांधी के दर्शन का अध्ययन प्रासंगिक है। दार्शनिक विचारों की ओर मुड़ते हुए, यह इंगित किया जाना चाहिए कि उनके लिए मूल सिद्धांत ईश्वर की प्राथमिक वास्तविकता के रूप में धारणा है जो वस्तुनिष्ठ रूप से विद्यमान है और व्यक्ति की इच्छा और चेतना से जुड़ा नहीं है। मुख्य मुद्दे के संबंध में, गांधी का दर्शन पूर्ण अर्थों में वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद का समर्थक था। इस प्रकार बशर्ते कि एम.के. गांधी के दिव्य सार को उनके दार्शनिक और सामाजिक-राजनीतिक विचारों के लिए संदर्भ के मुख्य बिंदु के रूप में पर्याप्त विमान में माना जाता है। और यह अवधारणा अनिवार्य रूप से एम.के. गांधी के कई कार्यों के माध्यम से एक लाल धागा चलाती है। अहिंसा के सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाने का प्रमाण यह है कि 15 जून, 2007 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार, महात्मा गांधी के जन्मदिन को सर्वसम्मति से हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अनुमोदित किया गया था। महात्मा गांधी के सामाजिक-दार्शनिक विश्वदृष्टि ने निश्चित रूप से मध्य एशिया को प्रभावित किया। बीसवीं सदी में, मध्य एशिया एशिया में औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन था, खासकर उज्बेकिस्तान (जिसे तब तुर्किस्तान कहा जाता था)। इस आंदोलन के प्रतिनिधियों को जदीद (अरबी में नया जदीद) कहा जाता था। हम महात्मा गांधी का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गांधी भारतीय इतिहास के एक पूरे कालखंड में महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। वे बुराई, क्रोध, घृणा, दया और प्रेम का जवाब देने वाले पहले व्यक्ति थे। मानव जाति के इतिहास में, उन्होंने व्यावहारिक रूप से इस प्रक्रिया को चित्रित किया। मोहनदास करमचंद गांधी का दार्शनिक और वैचारिक आधार क्या है? बेशक, यह मुख्य रूप से उनका परिवार और माँ है। नन के भतीजे, जो गांधी के परिवार के मित्र थे, ने भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचारों पर महाकाव्य रामायण और महाभारत का प्रभाव महत्वपूर्ण था। गांधी के दर्शन का केंद्र जैन धर्म में अहिंसा है, जो निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय दर्शन का एक अभिन्न अंग है। अहिंसा किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। गांधी ने सत्याग्रह ("सत्य की दृढ़ता"), यानी "अहिंसक संघर्ष" के विचार को आगे बढ़ाया। सत्याग्रह के निर्माण में, नैतिक आदर्शवाद और राजनीतिक व्यावहारिकता आपस में जुड़ी हुई हैं। गांधी अपने पूरे जीवन में नैतिकता और राजनीति में शामिल रहे हैं। यद्यपि हिंसा के प्रति सहिष्णुता उसकी सहिष्णुता को मान्यता नहीं देती, फिर भी उसके विरुद्ध किसी भी साधन का प्रयोग गांधी के नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के विपरीत, गांधी ने लोगों के बीच अपनी शिक्षा का प्रसार करना शुरू किया। जनता उन कार्यों के बारे में अच्छी तरह से जानती है जो कुछ भी गलत नहीं करते हैं, उनकी अंतरात्मा का विरोध नहीं करते हैं, अन्याय में भाग नहीं लेते हैं, या अधिनायकवादी अत्याचार का पालन नहीं करते हैं। सत्याग्रह ने सभी को राजनीतिक मामलों में एक आम भागीदार बनने की अनुमति दी। एक ऐसे देश में जिसकी आबादी

को राजनीतिक संघर्ष का बहुत कम अनुभव है, समुदाय व्यंग्य की दुनिया में एक मूल्यवान उपकरण बन गया है, जहां इसे काफी हद तक अलग-थलग कर दिया गया है। महात्मा गांधी की गतिविधियाँ और दार्शनिक शिक्षाएँ भारतीय स्वतंत्रता की आधारशिला थीं। महात्मा गांधी के विचारों में शांति और देशभक्ति का बहुत महत्व है, क्योंकि शांति ही प्रगति की कुंजी है।